

БАРГЛИ САБЗАВОТ ВА ЗИРАВОР ЭКИНЛАР ГЕНОФОНДИ УНУВЧАНЛИГИНИ ҚАЙТА ТИКЛАШ ВА РЕПРОДУКЦИЯСИНИ ЯНГИЛАШ

¹Аликулов Сафар Менгликулович, ²Абдуллаев Файзулла Ҳабибуллаевич, ³Алияров
Муҳиддин Абсаматович, ⁴Аликулова Бону Алишер қизи, ⁵Ниязова Дилнова
Худойберган қизи

¹к/х/ф.д., проф., ЎГРИТИ, ²к/х.ф.н., к.и.х., ДЎҚИИИЧМ, ³изланувчи, ЎГРИТИ, ^{4,5}талаба,
ТошДАУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14016727>

Анотация. Мақолада Ўсимликлар генетик ресурслари илмий-тадқиқот институти генофондида сақланаётган баргли сабзавот ва зировор экинларига мансуб бўлган петрушка, райхон, кашнич, амарант, салат, камилла, укроп, нигелла, шпинат, иссоп, чабер коллекция намуналарини уруғ унувчанлигини қайта тиклаш ва репродукциясини янгилаш бўйича тадқиқот натижалари келтирилган.

Калит сўзлар. баргли сабзавот ва зировор экинлар, генофонд, коллекция, намуна, уруғ унувчанлигини, қайта тиклаш, репродукция, сақлаш.

Аннотация. В статье представлены результаты исследований по восстановлению всхожести и обновлению репродукции семян коллекционных образцов генофонда листовых овощных и пряных культур, в частности: петрушки, базилика, кинзы, амаранта, салата, ромашки, укропа, чернушки, шпината, ископа, шалфея, сохраняемх в Научно-исследовательском институте генетических ресурсов растений.

Ключевые слова: листовые овощные и пряные культуры, генофонд, коллекция, образец, всхожесть семян, восстановление, репродукция, сохранение.

Abstract. The article presents the results of research on the restoration of germination and renewal of reproduction of seeds of collection accessions of the genepool of leaf vegetable and spicy crops, in particular: parsley, basil, cilantro, amaranth, lettuce, camomile, dill, nigella, spinach, iscop, and sage, stored in the Research Institute of Plant Genetic Resources.

Keywords: leaf vegetable and spicy crops, genepool, collection, accession, seed germination, restoration, reproduction, conservation.

Қириш

Сабзавот экинларининг зироворлар ва баргли гуруҳидан петрушка (*Petroselinum sativum*), райхон (*Ocimum basilium*), кашнич (*Coreandrum sativum*), амарант (*Amaranthus* sp.), салат (*Lactuca sativa*), камилла, укроп (*Anethum graveolens*), нигелла (*Nigella* sp.), шпинат (*Spinacia oleracea*), иссоп (*Hyssopus officinalis*), чабер (*Satureja hortensis*) намуналарининг уруғлари унувчанлигини тиклаш учун тадқиқот ишлари олиб борилди (1-жадвал).

1-жадвал. Зировор ва баргли экинлар намуналарининг уруғлари унувчанлигини қайта тиклаш (ЎГРИТИ, 2019-2021)

Экин турлари	Намуналар сони							Унувча нлиги тиклан маган (%)
	Йиллар				униб чиқма ган	кам уруғ олинга н	унувча нлиги тиклан ган	
	2019	2020	2021	жами				

Нигелла- <i>Nigella</i> sp.	8	9	4	21	-	2	19	90,5
Амарант- <i>Amaranthus</i> sp.	12	14	3	29	-	2	27	93,1
Салат- <i>Lactuca sativa</i>	-	5	5	10	-	5	5	50,0
Кашнич- <i>Coreandrum sativum</i>	7	11	10	28	-	3	25	89,3
Райхон- <i>Ocimum basilium</i>	14	12	7	33	-	3	30	90,9
Шпинат- <i>Spinacia oleracea</i>	4	-	1	5	-	-	5	100,0
Петрушка- <i>Petroselinum sativum</i>	4	2	4	10	-	-	10	100,0
Иссоп- <i>Hyssopus officinalis</i>	-	-	1	1	-	-	1	100,0
Камилла	-	2	1	3	-	-	3	100,0
Чабер- <i>Satureja hortensis</i>	-	1	1	2	-	-	1	100,0
Укроп- <i>Anethum graveolens</i>	5	9	3	17	-	-	17	100,0
Зира райхон	-	1		1	-	-	1	100,0
Артишок- <i>C. cardunculus</i> var. <i>scolymus</i>	1			1	-	-	1	100,0
Жами:	55	66	40	161	-	15	146	90,7

Зираворлар ва баргли экинлар эрта баҳорда- март ойининг охири- апрель ойининг бошларида экилди. Бунда 70 см эгатларда фойдаланиб, ҳар бир намуна учун 5 метрдан эгатлар ажратилди. Уруғлар чириган гўнг билан мулчаланди. Улар униб чиққандан сўнг ягана қилинди. Вегетация даврида 4-5 марта суғорилди ва 2 марта озиклантирилди. Экилган зиравор ва баргли экинларнинг ҳамма намунасининг уруғлари унучанлиги тикланди. Барча коллекция намуналари гуллашдан олдин изоляция қилинди. Уруғлар тўла пишгандан сўнг йиғиштириб олинди ва Генбанкка топшириш учун тайёрланмоқда. Сабзавот илдиз мевали экинларнинг 52 ва баргли экинларнинг 40 намунаси уруғларининг унучанлиги тикланди. Кам уруғ олинган намуналар қайд этилмади.

Тадқиқот йилларида зиравор ва баргли экинлар уруғ унучанлигини қайта тиклаш учун экин 15 та экин турларининг 161 намунаси далага экилди. Шулардан 146 намуналарининг уруғ унучанлиги қайта тикланди, шу жумладан: нигелла (*Nigella* sp.)- 19 намуна, амарант (*Amaranth* sp.)- 27 намуна, салат (*Lactuca sativa*)- 5 намуна, кашнич (*Coreandrum sativum*)- 25 намуна, райхон (*Ocimum basilium*)- 30 намуна, шпинат (*Spinacia oleracea*)- 5 намуна, петрушка (*Petroselinum sativum*)- 10 намуна, иссоп (*Hyssopus officinalis*)- 1 намуна, камилла (*Camilla* sp.)- 3 намуна, чабер (*Satureja hortensis*)- 2 намуна, укроп (*Anethum graveolens*)- 17 намуна, зира-райхон- 1 намуна, артишок (*Cynara cardunculus* var. *scolymus*)- 1 намуна.

Шу билан бир қаторда 2020 йилда зираворлар ва баргли экинлардан нигелла, амарант (*Amaranth* sp.), салат (*Lactuca sativa*), кашнич (*Coreandrum sativum*) ва райхон (*Ocimum basilium*) экинларнинг 15 намунаси кам уруғ олинди. Лекин улар 2021 йилда қайта экилиб, етарли миқдорда уруғлар олинди. Улар генбанкка қўйиш учун тайёрланмоқда.

Хулоса. Зираворлар ва баргли экинлар намуналарининг уруғ унучанлигини қайта тиклаш намуналарни изоляция қилиш билан бирга ҳар бир экин тури учун биологик хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда агротехник тадбирларни ўтказиш жуда ҳам қийин ва кўп техник персоналларни талаб этади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Методика Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. // М.: Колос, 1975.
2. Методические указания ВИР по изучению мировой коллекции перца. // Л.: ВИР, 1977.
3. Рустамов А.С., Аманова М.Э. Обогащение, сохранение и использование генофонда овощебахчевых культур. // Қишлоқ хўжалик экинлари генофонди, селекцияси, уруғчилиги ва замонавий технологиялари: Респ. ил.-амал. конф. мат.- 2010 йил 18-19 август.- Тошкент, 2010.